

DOI:

Недоліки лексикографічних розробок юридичної лексики

*Ірина Царьова, доктор філологічних наук, доцент,
професор кафедри українознавства та іноземних мов
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ*

Юридична лексикографія є окремим науковим напрямом, що має на меті повну інвентаризацію, опис і впорядкування юридичної лексики. У зв'язку з тим, що більшість писемних пам'яток стародавніх держав представлені законами, лінгвісти та юристи вже давно займаються впорядкуванням глосаріїв, матеріалів для словників та власне словників, що відображають минуле юридичної термінології.

Термінологія права як складна, ієрархічно організована сукупність термінологічних одиниць усієї правової сфери діяльності людини знаходиться в полі зору загальної теорії держави і права (згідно з класифікатором правових наук). Але безпосереднім об'єктом усебічного теоретичного осмислення та практичного опрацювання на різних рівнях термінологічна лексика права виступає лише у двох споріднених наукових галузях: юридичному термінознавстві і юридичній термінографії.

Словникарство як окремий жанр наукової роботи має певні методологічні основи, на яких воно ґрунтується. Отже, можна виокремити основні принципи лексикографічного опису.

1. Спадкоємність лексикографічних праць. Будь-які словники під час опису певного матеріалу спираються на вже наявні лексикографічні традиції. Відповідно, кожен новий словник є джерелом для подальшої дослідницької роботи.

2. Визнання змінності мовних норм. Створюючи словник або користуючись ним, необхідно враховувати той факт, що з часом лексичні, граматичні та орфоепічні норми піддаються корекції або ж змінюються зовсім. Цьому може сприяти низка можливих як мовних (наприклад, старіння одних та актуалізація інших слів), так і позамовних (політичні й економічні зміни) чинників.

3. Прагматична зумовленість. Укладання словника хоч і є творчим, проте воно повинно відповідати на суспільний запит.

4. Роль суб'єктивного чинника. Культурними пам'ятками вважаються праці видатних лексикографів різних народів, які вклали в створені ними словники свій талант і титанічну працю, зокрема українців Б. Грінченка, Г. Голоскевича, П. Беринди, Є. Желехівського. Безсумнівним є той факт, що у вік бурхливого розвитку комп'ютерно-інформаційних технологій перспективним напрямком подальшої словникарської роботи можна вважати комп'ютерну лексикографію. Такий різновид видань значно спрощує і пришвидшує пошук необхідної інформації та її використання.

Термінографічні праці ІІ пол. ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст. словниками можна назвати умовно: вони були швидше матеріалами до словника, оскільки містили зібраний термінологічний матеріал переважно з народної мови, який вимагав подальшого опрацювання. Укладачі цих словників у передмовах вказували на першочергову потребу зібрати й зафіксувати весь наявний у живій мові матеріал для вироблення наукової термінології на власне українській основі. Реєстри перших словників містили велику кількість синонімів, описові конструкції. За відсутності українського відповідника до іншомовних термінів укладачі вдавалися до творення власних термінів. Авторські новотвори стали одним із перших способів поповнення термінології української мови.

Незважаючи на те, що всі названі лексикографічні джерела містять чимало спільної лексики (переважно добре відомої пересічним громадянам: *закон, законність, законодавець, законодавство, позикодавець, позов, право, правознавство, правосуддя, скарга, слідчий, юрист* тощо), у перекладних працях 18-х–20-х років зафіксовано низку термінів, відсутніх у сучасних загальнономовних словниках. Деякі з них є синонімічними назвами до кодифікованих нині понять.

Аналіз правничих словників показав, що шляхи і способи кількісного і якісного поповнення термінологічного фонду української мови різні. Основним із них на всіх етапах розвитку термінології є словотворення, яке в термінології представлене переважно морфологічним і лексико-семантичним способами.

Найпродуктивнішим у мові юриспруденції є морфологічний спосіб творення термінів (афіксація, слово- та основоскладання, абревіація), наприклад: *непрацездатність, підсудний, розкрадання, хабарництво, патентування, законопроект, судоустрій, фальшивомонетництво.*

У ІІ пол. ХХ ст. активізувалося творення термінів-словосполучень, наприклад: *експерт-психіатр, планово-оперативний, слідчо-обвинувальний, судово-прокурорський, автотехнічна експертиза, довірена особа, опублікування закону, публічність судочинства.*

Одним із найпоширеніших шляхів поповнення термінологічного фонду української мови на будь-якому етапі його розвитку є запозичення термінів з інших мов. Запозичені терміни певною мірою підпорядковуються законам фонетики і граматики української мови, але структура запозиченого терміна не порушується, наприклад: *кримінологія, презумпція, ратифікація.* Вони стають базою для утворення похідних утворень за допомогою українських словотворчих формантів, наприклад: *ратифікаційний, розкрадання, кримінологічний, ратифікування, ратифікований.*

Оновлення правничої лексики відбувається за рахунок появи нових понять та їх найменувань, наприклад: *брокер* – фізична особа, зареєстрована на біржі відповідно до її статусу, обов'язок якої полягає у

виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, на здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій до реєстрації на біржі; *броня* – кількість робочих місць для обов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту.

Отже, маючи багатовікову історію, юридична термінологія займає важливе місце в словниковому складі національної мови. Мова, як явище суспільне, відбиває конкретно-історичні особливості, властиві певному соціально-історичному періоду: розвиваються словесні конструкції, з’являються нові слова, запозичення з інших мов тощо. Термінологічні словники є результатом узагальнення процесів розвитку й становлення певної галузі науки. Вони сприяють засвоєнню правильного слововживання, що є особливо важливим у юриспруденції, оскільки неточне або помилково вжите слово, логічні та граматичні помилки, змістові неточності у формулюванні правових приписів і правових рішень призводять до неоднозначного їхнього тлумачення, що може спричинитися до негативних наслідків.

Існує нагальна потреба у виданні словників з усіх галузей сучасного права. На сьогодні відсутні словники термінів кримінального, адміністративного, банківського, трудового, сільськогосподарського, міжнародного, космічного, ядерного, сімейного, земельного та інших галузей права.

Укладання термінологічних словників з усіх галузей сучасного права і на основі цього здійснення генералізованого лексикографічного опису української термінології права — надзвичайно важливе й актуальне науково-прикладне завдання, яке визначає найближчій далекі перспективи розвитку юридичної термінографії.

Усе це сприяє формуванню нових підгалузей знання – історичного юридичного термінознавства та історичної юридичної термінографії, для яких методологічний принцип історизму є вихідним.

Література

1. Царьова І. В. Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура: монографія. Дніпро: ЛІРА, 2020. 446 с.